

LA UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN
INTEGRADORA (UPI)

GUÍA PARA SU ELABORACIÓN

Grado de Educación Primaria

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta

Prof. Santiago Pozo Sánchez
santiagopozo@ugr.es

DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DE UNA UPI¹

Grado de Educación Primaria

Prof. Santiago Pozo-Sánchez (santiagopozo@ugr.es)

1. Introducción

En este apartado se presentará el nombre de la unidad y el ciclo/curso al que va dirigida. Se explicará brevemente el tema específico sobre el que se articula², su importancia dentro del desarrollo integral del discente (apoyándonos en algún autor) y su conexión con su contexto cercano (centro de interés-hilo conductor). Tendréis que conectar la temática de la unidad con algún ODS³. Por último, deberá justificarse el cuerpo legislativo se fundamenta la unidad (ver final del documento).

2. Contexto de aplicación

Características intrínsecas de la ciudad, centro educativo, así como las características del alumnado en general y de la etapa, ciclo y curso educativo de aplicación en particular.

3. Elementos curriculares

3.1. Objetivos de etapa

Tras revisar los Fines, principios generales/pedagógicos y objetivos⁴, habrá que enumerar a qué capacidades (objetivos) específicamente contribuye nuestra propuesta didáctica. Obviamente, no habrá que ponerlos todos y la idea es especificar que –a pesar de haber seleccionado los objetivos que mayor importancia tienen dentro de la propuesta– estos han sido especificados sin perjuicio de que puedan trabajarse el resto de objetivos generales secundariamente de manera transversal.

3.2. Perfil de salida⁵

En este caso, habrá que enumerar a qué desafíos de los establecidos en el perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica contribuye específicamente nuestra propuesta didáctica. Nuevamente, recordar que no habrá que ponerlos todos.

¹ Con la LOMLOE, desaparece la Unidad Didáctica (UD) y –en su lugar– se instaura la **Unidad de Programación Integradora (UPI)**, la cual vendrá desarrollada en una o varias **Situaciones de Aprendizaje (SA)**. Ver Anexo III de la Orden EFP sobre Las situaciones de aprendizaje.

² Es importante que la elección de la temática sobre la que vais a enfocar la planificación didáctica sea de vuestro interés y os resulte motivadora. Procurad utilizar un título conciso, atractivo y sugerente.

³ Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): <https://n9.cl/4c0z1>

⁴ Fines principios y objetivos: <https://educagob.educacionyfp.gob.es/en/curriculo/curriculo-lomloe/menu-curriculos-basicos/ed-primaria/finas-principios-objetivos.html>

⁵ Perfil de salida: <https://educagob.educacionyfp.gob.es/en/curriculo/curriculo-lomloe/menu-curriculos-basicos/ed-primaria/perfil-salida.html>

3.3. Competencias clave⁶ y descriptores operativos implicados

Establecer las competencias que se van a trabajar, extraídas de la legislación vigente. Cada competencia clave viene desglosada en varios descriptores operativos y establecidos por el perfil de salida.

Tal vez no se trabajen todas las competencias clave, solo tendremos que elegir aquellas que se trabajan específicamente en nuestra propuesta.

Asimismo, la idea es que –una vez “copiada y pegada” de la legislación, se especifique en un párrafo breve cómo se va a abordar dentro de nuestra propuesta de manera general. A continuación, os especifico un ejemplo:

Competencia digital

CD3. Participa en actividades o proyectos escolares mediante el uso de herramientas o plataformas virtuales para construir nuevo conocimiento, comunicarse, trabajar cooperativamente, y compartir datos y contenidos en entornos digitales restringidos y supervisados de manera segura, con una actitud abierta y responsable ante su uso.

Para ello la metodología a seguir durante todo el *curso* académico implica la actuación con aplicaciones móviles, como ClassDojo, Stoic o recursos digitales como Padlet o Canva. Con el fin de concretar la intervención se diseña material específico mediante dichas herramientas. Asimismo, se proponen situaciones de aprendizaje en las que el alumnado debe identificar mediante el uso de material audiovisual contenido que pudiera repercutir en la integridad personal individual o colectiva.

3.4. Saberes básicos⁷ y competencias específicas⁸

Partiendo del curso elegido, tendréis que valorar cuáles vais a trabajar específicamente en vuestra propuesta didáctica.

- Competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos por área de primer ciclo: <https://n9.cl/91j2i>
- Competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos por área de segundo ciclo: <https://n9.cl/soyrs>
- Competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos por área de tercer ciclo: <https://n9.cl/zn3s5>

⁶ **Competencias clave:** desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. Las competencias **clave aparecen recogidas en el Perfil de salida** del alumnado al término de la enseñanza básica y son la adaptación al sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. <https://educagob.educacionyfp.gob.es/en/curriculo/curriculo-lomloe/menu-curriculos-basicos/ed-primaria/competencias-clave.html>

⁷ **Saberes básicos:** conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de un área y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas.

⁸ **Competencias específicas:** desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada área. Constituyen un elemento de conexión entre el Perfil de salida del alumnado y los saberes básicos de distintas áreas y los criterios de evaluación.

4. Elementos organizativos, metodológicos y materiales

4.1. Temporalización

Partiendo del curso escolar en el que va a impartirse y tomando como referencia el calendario, especificar la temporalización general de las sesiones y actividades a desarrollar. Se puede acompañar con una imagen de un calendario donde vengan marcados los días en los que se va a llevar a cabo la UPI, estableciendo los días en los que realizará cada sesión.

4.2. Metodología de enseñanza y aprendizaje

Qué elección metodológica vais a emplear en las distintas actividades y tareas. Debe ser lo más dinámica e innovadora posible, centrándonos por supuesto en las metodologías activas y en los principios del DUA⁹: Aprendizaje Basado en Problemas; Aprendizaje Basado en retos; Aprendizaje servicio; Aprendizaje por descubrimiento; Aprendizaje Basado en Proyectos; Aprendizaje Cooperativo; así como técnicas de aprendizaje innovadoras y recursos dinamizadores: gamificación, robótica, realidad aumentada, etc.

4.3. Recursos materiales y didácticos

Relación detallada de recursos materiales, espaciales, humanos necesarios para poder desarrollar eficazmente la UPI.

⁹ Para más información sobre el DUA: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8401889>

5. Desarrollo de las sesiones

Es la parte más creativa e importante donde desarrollareis las tareas y actividades de cada sesión de la/s SA. Serán dinámicas e innovadoras, y centradas en los elementos curriculares seleccionados en los apartados anteriores. Pueden plantearse a modo conjunto de sesiones individuales o bien como una concatenación de varias situaciones de aprendizaje¹⁰.

Un ejemplo para organizar las diferentes sesiones puede ser a modo de cuadro. Sin embargo, cualquier alternativa de presentación es válida siempre que permita describir con claridad el desarrollo de las sesiones.

Situación de Aprendizaje 1		
Fecha:	Duración:	Lugar:
Centro de interés:		
Competencias clave y descriptores:		
Saberes básicos:		
Competencias específicas:		
Recursos:		
Actividades Sesión 1		
1	Comienza nombrando la actividad y especifica su tiempo entre paréntesis. A continuación, Proporciona la explicación de la actividad aportando instrucciones paso a paso sobre cómo realizarla. Especifica como será la organización de los alumnos, y la metodología a emplear. Toda la información que puedas añadir en este punto resultará valiosa para que se entienda perfectamente lo que queremos conseguir con cada actividad/tarea.	
2		
Actividades Sesión 2		
1		
2		
Producto final¹¹		

5.1. Medidas de atención a las diferencias individuales

Este apartado es importante porque da respuesta a cómo abordaríamos la implementación de nuestra propuesta didáctica en aquellas aulas con alumnados con necesidades específicas. Se recomienda consultar la legislación vigente en materia de atención a la diversidad. Deben establecerse partiendo de los principios del DUA, es decir, el Diseño Universidad Para el Aprendizaje (CAST, 2018)¹².

¹⁰ **Situaciones de aprendizaje:** propuestas pedagógicas que, partiendo de los centros de interés de los alumnos y conectadas con sus diferentes formas de comprender la realidad, les permitan construir el conocimiento con autonomía, iniciativa y creatividad desde sus propios aprendizajes y experiencias. Deben estar compuestas por tareas complejas que –alineadas con los principios del DUA– conlleven la construcción de nuevos aprendizajes, los prepare para su futuro, los conecte con la vida real y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje.

¹¹ Revisar la aportación de Díaz-Tena (2022): <https://n9.cl/b38km>

¹² Diseño Universal para el Aprendizaje (CAST, 2018), versión 2.2.: <https://n9.cl/ga5e4>

6. Evaluación

6.1. Técnicas, instrumentos y momentos de la evaluación¹³

Explicaremos pormenorizadamente cómo aplicaremos los principios LOMLOE de evaluación global, continua y formativa, especificando las técnicas utilizadas y los instrumentos para llevarla a cabo¹⁴.

6.2. Criterios de evaluación

Son un elemento curricular y –por consiguiente– serán extraídos de la legislación vigente. Vendrán derivados de la elección de los saberes básicos y de las competencias específicas realizada en el apartado 4.4.

6.3. Criterios de calificación

La calificación se refiere específicamente a la asignación de un valor numérico, interválico o terminológico a los resultados de aprendizaje del alumnado, respetando lo establecido en el RD/Orden correspondiente¹⁵. Debe especificarse el porcentaje de ponderación que se aplica a cada criterio de evaluación y qué procedimientos/instrumentos se empleará para cada uno.

7. Valoración de la UPI

Resulta fundamental evaluar si el trabajo realizado por el docente ha sido pertinente y eficaz¹⁶, aplicándose un instrumento de evaluación (rúbrica, DAFO, etc.) que permita establecer unas respectivas propuestas de mejora.

Anexos¹⁷

¹³ Revisar la aportación de García-Vera (2023): <https://n9.cl/82c95>

¹⁴ En los **artículos 12.1** y **12.2** sobre la **evaluación**: [...] será global, continua y formativa. La observación directa y sistemática constituirá la técnica principal del proceso de evaluación [...] Estará orientada a identificar las condiciones iniciales individuales y el ritmo y características de la evolución de cada niño/a. Se tomarán como referencia los criterios de evaluación establecidos para cada ciclo en cada una de las áreas.

¹⁵ En el **artículo 26.2** sobre las **actas de evaluación**: Los resultados de la evaluación se expresarán en los términos «Insuficiente (IN)», «Suficiente (SU)», «Bien (BI)», «Notable (NT)», o «Sobresaliente (SB)».

¹⁶ En el **artículo 14.4** sobre la **evaluación**: El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente a fin de conseguir la mejora de los mismos.

¹⁷ Fichas, recursos, diarios de observación, rúbricas... (todo lo más «cuqui» posible: Canva es nuestro aliado).

LEGISLACIÓN EDUCATIVA VIGENTE EN EDUCACIÓN PRIMARIA (CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA)

Ley general

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

<https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf>

Específicas de Educación Primaria

 Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la **ordenación y las enseñanzas mínimas** de la Educación Primaria.

<https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-3296-consolidado.pdf>

 Orden EFP/678/2022, de 15 de julio, por la que se establece el **currículo** y se regula la ordenación de la Educación Primaria en el ámbito **de gestión del Ministerio de Educación** y Formación Profesional.

<https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12066.pdf>

 Corrección de errores de la Orden EFP/678/2022.

<https://www.boe.es/eli/es/o/2022/07/15/efp678/corrigendum/20220723>

Otras órdenes importantes

 Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el **Reglamento Orgánico** de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria. <https://www.boe.es/boe/dias/1996/02/20/pdfs/A06061-06074.pdf>

 Orden EFP/279/2022, de 4 de abril, por la que se regulan la **evaluación y la promoción** en la **Educación Primaria**, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la **Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato** y la Formación Profesional en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional. <https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/08/pdfs/BOE-A-2022-5687.pdf>

 Orden EDU/849/2010, de 18 de marzo, por la que se regula la ordenación de la educación del **alumnado con necesidad de apoyo educativo** y se regulan los servicios de **orientación educativa** en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, en las ciudades de Ceuta y Melilla.

<https://www.boe.es/boe/dias/2010/04/06/pdfs/BOE-A-2010-5493.pdf>

 Orden ECD/563/2016, de 18 de abril, por la que se **modifica la Orden EDU/849/2010**, de 18 de marzo, por la que se regula la ordenación de la educación del alumnado con necesidad de apoyo educativo y se regulan los servicios de orientación educativa en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, en las ciudades de Ceuta y Melilla.

<https://www.boe.es/eli/es/o/2016/04/18/ecd563>

SCAN ME

Prof. Santiago Pozo-Sánchez
santiagopozo@ugr.es

